

Digital Twins for Asset Management: Office Environment Case Study

Natália Nakamura Barros¹, Bianca Gomes dos Santos², Davi Novais Marques dos Santos³, Stefania Dimitrov⁴, Leandro da Silva Correa⁵, Luis Fernando Gomez Gonzalez⁶, Fernanda Almeida Machado⁷

¹Sondotecnica, Brasil, natalia.barros.ext@sondotecnica.com.br ²Sondotecnica, Brasil, bianca.santos@sondotecnica.com.br ³Sondotecnica, Brasil, davi.santos@sondotecnica.com.br ⁴Sondotecnica, Brasil, stefania.dimitrov@sondotecnica.com.br ⁵Sondotecnica, Brasil, leandro.correa@sondotecnica.com.br ⁶EducaInfo, Brasil, luis@educainfo.com.br ⁷Autodesk, Brasil, fernanda.machado@autodesk.com

Resumo

O objetivo principal é otimizar a gestão de ativos e ambientes através de dados coletados em tempo real, explorando o potencial de BIM aliado à Internet das Coisas (IoT) e à automação inteligente. O método adotado consiste em uma pesquisa exploratória e envolveu três etapas principais: (1) Instrumentação do ambiente físico; (2) Armazenamento dos dados em ambiente em nuvem; (3) Tratamento dos dados em tempo real; (4) Visualização do Gêmeo Digital. A integração dos dados permitiu a visualização simultânea do estado atual dos ativos e seu histórico de uso, temperatura e ocupação. O estudo evidenciou a viabilidade técnica e os benefícios práticos do uso de Gêmeos Digitais em ambientes corporativos, mesmo em pequena escala. A interoperabilidade entre sensores, IA, BIM e plataformas de visualização representa um avanço significativo para a transformação digital da gestão de ativos. Este projeto-piloto serve como referência para futuras aplicações em edifícios públicos, comerciais e industriais.

Keywords: Digital Twin, BIM, IoT, Asset Management, Autodesk Tandem.

DOI: [10.5281/zenodo.18356609](https://doi.org/10.5281/zenodo.18356609)

1. Introdução

A garantia do conforto ambiental dos usuários é um dos principais desafios enfrentados atualmente na operação de edifícios, especialmente em contextos corporativos e institucionais. Frequentemente, o desconforto térmico só é percebido quando já se tornou um incômodo significativo, o que aciona respostas reativas por parte da equipe de operação. Esse atraso na identificação e correção de problemas compromete tanto a experiência dos usuários quanto a eficiência operacional.

Além disso, existe uma lacuna considerável no entendimento sobre como os ambientes estão sendo utilizados no cotidiano. Sem dados confiáveis sobre ocupação, permanência e circulação, as decisões sobre climatização, iluminação e manutenção tendem a ser baseadas em estimativas ou práticas padronizadas, o que reduz a efetividade das intervenções e pode gerar desperdício de recursos.

Nesse cenário, os gêmeos digitais emergem como uma solução tecnológica com alto potencial de transformação. Por meio da integração entre modelos digitais, sensores de monitoramento e sistemas operacionais, essas plataformas oferecem uma representação dinâmica do edifício, possibilitando a gestão em tempo real sobre condições ambientais e padrões de uso. Essa abordagem viabiliza a tomada de decisões com base em dados reais e atualizados, superando a dependência de suposições e tornando a operação mais proativa e responsiva.

O conceito de Gêmeo Digital (*Digital Twin* - DT) foi introduzido informalmente em 2002 por Michael Grieves. Este modelo era composto por três elementos primários: 1) um espaço real contendo um objeto físico; 2) um espaço virtual contendo um objeto virtual; 3) o link para o fluxo de dados do espaço real para o espaço virtual (e subespaços virtuais) e para o fluxo de informações do espaço virtual (e subespaços) para o espaço real. Este último elemento é o facilitador da troca de dados, permitindo assim a convergência e a sincronização dos sistemas virtuais e físicos (Barricelli et al., 2019).

O objetivo principal deste trabalho é otimizar a gestão de ativos e espaços através de dados coletados em tempo real, explorando o potencial de BIM aliado à Internet das Coisas (IoT) e à automação inteligente. O ambiente escolhido para implementação do protótipo está inserido no TechLab, o hub de tecnologia e inovação da Sondotecnica. Este espaço é multifuncional, abrigando tanto atividades administrativas e operacionais típicas de um escritório corporativo, com estações de trabalho e equipamentos de informática, quanto ações voltadas à experimentação, apresentações institucionais e desenvolvimento de soluções tecnológicas. O ambiente principal é composto por uma área aberta integrada a um espaço para apresentações, complementada por quatro salas utilizadas pelas diretorias e gerências da empresa.

2. Método

O método adotado consiste em uma pesquisa exploratória (Gil, 2002) e envolveu cinco etapas principais: (1) definição da arquitetura do sistema do gêmeo digital; (2) instrumentação do ambiente físico com sensores IoT; (3) armazenamento dos dados em ambiente em nuvem; (4) Inteligência Artificial para contagem de pessoas em tempo real; (5) integração dos dados com o modelo BIM do escritório na plataforma Autodesk Tandem, viabilizando a visualização espacial e temporal dos dados por meio de um Gêmeo Digital; (6) desenvolvimento de uma API personalizada para envio de notificações automáticas em caso de leitura inconsistente ou fora dos parâmetros estabelecidos.

Na primeira etapa, procedeu-se à definição da arquitetura do sistema do gêmeo digital, estabelecendo-se a estrutura conceitual e técnica do sistema, incluindo os componentes físicos e digitais, os fluxos de informação, os protocolos de comunicação e as plataformas empregadas. Em seguida, realizou-se a instrumentação do ambiente físico com sensores IoT, responsáveis pela coleta contínua de dados de temperatura, umidade e presença de pessoas no espaço monitorado.

Na terceira etapa, os dados capturados pelos sensores foram armazenados em um ambiente em nuvem, assegurando-se a integridade, a centralização e o acesso remoto às informações para processamento e análise. Posteriormente, foi implementado um modelo de Inteligência Artificial

voltado à contagem de pessoas em tempo real, desenvolvido a partir de técnicas de visão computacional, com o objetivo de complementar os dados dos sensores e aprimorar a acurácia da representação do ambiente físico.

Na quinta etapa, os dados processados foram integrados ao modelo BIM do escritório na plataforma Autodesk Tandem, viabilizando a visualização espacial e temporal das informações e a materialização do gêmeo digital. Por fim, foi desenvolvida uma API personalizada destinada a monitorar continuamente os dados e emitir notificações automáticas em casos de leituras inconsistentes ou fora dos parâmetros operacionais definidos, assegurando a confiabilidade do sistema e a sua capacidade de resposta em tempo real.

2.1. Definição da arquitetura do sistema do gêmeo digital

A arquitetura do sistema desenvolvido para o gêmeo digital no TechLab, o HUB de BIM e inovação da Sondotecnica, foi concebida a partir de uma abordagem em camadas, com o objetivo de organizar os fluxos de informação e garantir a interoperabilidade entre os diferentes componentes. A solução é estruturada em quatro camadas principais, que dialogam entre si para possibilitar o monitoramento, análise e visualização em tempo real das condições ambientais e da ocupação do espaço (Barros, 2024; Barros et al., 2019). A Figura 1 apresenta a arquitetura do sistema utilizada.

Figura 1 - Arquitetura do Sistema do gêmeo digital. Fonte: Autoria própria, 2025.

2.2. Instrumentação do ambiente físico com sensores IoT

Para o monitoramento da temperatura e umidade relativa do ar, foram instalados nove sensores distribuídos estrategicamente no espaço. O modelo utilizado é o Aqara WSDCGQ11LM, que mede temperatura, umidade e pressão atmosférica. Estes sensores utilizam o protocolo Zigbee. Esses dispositivos capturam dados continuamente e os transmitem em pacotes no formato JSON. A figura 2 mostra a planta de localização dos sensores e câmeras instaladas.

Os dados provenientes dos dispositivos são direcionados para um IoT Gateway, desenvolvido com uma arquitetura de baixo custo e alta flexibilidade. A estrutura do gateway é composta por um Raspberry Pi 5B, equipado com um conversor Zigbee USB, instalado localmente no ambiente monitorado.

Figura 2 - Planta de localização dos sensores. Fonte: Autoria própria, 2025.

2.3. Armazenamento dos dados em ambiente em nuvem

Após o processamento e estruturação inicial dos dados coletados pelos sensores IoT na camada de percepção, o modelo BIM e os dados temporais foram integrados e armazenados em um servidor em nuvem. Para essa aplicação, foi utilizada a infraestrutura da Microsoft Azure.

Após os sensores transmitirem os dados para o IoT Gateway, o gateway encaminha os dados por meio de requisições HTTP para uma API de recebimento hospedada na infraestrutura da Azure, denominada API GDS.

O gateway adota uma estratégia dupla:

- Para o Autodesk Tandem: envia dados a cada minuto para manter a conexão ativa.
- Para o Banco de Dados Principal: envia dados apenas quando há alteração (para sensores) ou a cada hora (para câmeras), otimizando o tráfego e o armazenamento.

2.4. Inteligência Artificial para contagem de pessoas em tempo real

Para o monitoramento da ocupação do ambiente em tempo real, foi implementado um sistema de contagem de pessoas utilizando câmeras de segurança com inteligência embarcada. Essa abordagem possibilita a identificação automatizada da presença humana no ambiente, contribuindo para o entendimento do uso dos espaços e a otimização das condições de conforto.

Dois câmeras foram estrategicamente posicionadas em diferentes ângulos no escritório, garantindo cobertura visual ampla das áreas de circulação e permanência. As câmeras estão conectadas à rede e são acessadas por meio do protocolo RTSP (*Real Time Streaming Protocol*).

Foi utilizada uma rede neural convolucional de última geração da Ultralytics, a YOLOv12x, conhecida por sua precisão na detecção de objetos (Luz et al., 2025, 2024). Foi utilizada uma técnica de pré-processamento chamada *patching*. O *patching* envolve dividir cada imagem em quatro segmentos menores e analisá-los individualmente, o que melhora a precisão da detecção ao fornecer mais pixels por pessoa ao modelo.

O modelo YOLOv12x com *patching* obteve um erro médio absoluto de aproximadamente 1,3 pessoas em imagens limpas e 1,45 em imagens com artefatos. Para mitigar erros de artefatos de fluxo de vídeo (como macroblocos), o sistema analisa uma série de 5 imagens e relata o número máximo de pessoas detectadas.

2.5. Scan-to-BIM para criação do modelo BIM as-is do escritório

O TechLab foi digitalizado por meio do processo scan-to-BIM, tendo em vista a criação do modelo BIM as-is do espaço. Para tanto, foi utilizado o Matterport, um sistema de digitalização 3D, de precisão centimétrica, que combina imagens com sensoriamento espacial. Além do percurso virtual e das possibilidades de medição produzidas, este procedimento gerou uma nuvem de pontos essencial para a modelagem BIM – garantindo o alinhamento do digital como ambiente físico. A nuvem de pontos, otimizada, tratada e classificada no Autodesk ReCap Pro, foi integrada ao Revit para produção do modelo geométrico geolocalizado e adição de atributos e informações nos ativos a serem geridos. O modelo BIM, então, foi importado na plataforma em nuvem Autodesk Tandem para correlação e vínculo com os dados capturados do ambiente físico.

2.6. Integração dos dados com o modelo BIM do escritório na plataforma Autodesk Tandem

Os dados gerados pelos sensores IoT e monitoramento por câmeras foram estruturados em um *payload* em formato JSON. Esse output foi então enviado por meio de uma requisição POST para o Autodesk Tandem, onde os dados foram incorporados ao gêmeo digital. A plataforma Autodesk Tandem foi configurada para receber e exibir em tempo real os dados coletados pelos sensores IoT, como temperatura, umidade relativa do ar e contagem de pessoas. Esses dados foram vinculados diretamente a elementos do modelo BIM para monitoramento e controle em contexto, sendo aplicados atributos de leitura dos dados e mapas de calor para compreensão visual de desempenho dos espaços físicos.

2.7. API personalizada para envio de notificações automáticas

Neste projeto, o Autodesk Tandem Connect foi utilizado para configurar notificações automáticas em tempo real via Microsoft Teams, possibilitando o monitoramento contínuo das condições do ambiente a partir de dados coletados por sensores conectados ao Gêmeo Digital.

A configuração de notificações automáticas no Microsoft Teams via Autodesk Tandem Connect foi feita em cinco etapas: (i) agendamento do pipeline, (ii) coleta de dados do gêmeo digital, (iii) filtro temporal, (iv) regras de alerta e mapeamento e (v) envio para o Microsoft Teams.

- Etapa 1 – Agendamento do Pipeline: A configuração do pipeline para envio de alertas automáticos via Microsoft Teams começou com o agendamento do fluxo de dados. Para isso, utilizou-se o plugin *Scheduled Data Stream*, que permite a definição da frequência de execução do pipeline, como por exemplo, a cada dois minutos.

- Etapa 2 - Coleta de Dados do Digital Twin: Em seguida, realizou-se a coleta de dados diretamente do modelo digital no Autodesk Tandem. Nesta etapa, adicionou-se o plugin Autodesk Tandem Service, selecionando a opção “*Retrieve Stream Timeseries Data*”, que permite a leitura de dados históricos ou em tempo real.

- Etapa 3 - Filtro Temporal: a terceira etapa consistiu na filtragem temporal dos dados. Conectou-se o primeiro conversor, que foi configurado para considerar apenas as leituras mais recentes — por exemplo, dos últimos cinco minutos. Isso garantiu que dados desatualizados não fossem levados em conta nas análises, preservando apenas as informações atuais para avaliação. Essa lógica foi programada em JavaScript diretamente dentro do conversor.

- Etapa 4 - Regras de Alerta e Mapeamento: na sequência, foram aplicadas as regras de alerta e o mapeamento dos sensores. Para isso, adicionou-se o segundo conversor, responsável por mapear os identificadores dos sensores para nomes legíveis e compreensíveis. Além disso, definiu-se uma regra para acionar os alertas — por exemplo, quando a temperatura estiver acima de 40 °C. Nesta etapa também se estruturou a mensagem que será enviada, contendo informações como o nome do sensor, o valor medido e o horário da leitura. O código dessa lógica também foi desenvolvido em JavaScript.

- Etapa 5 - Envio para o Microsoft Teams: Por fim, o envio da mensagem foi realizado com o plugin Microsoft Teams Connector. Para isso, foi necessário gerar um Webhook no canal desejado do Teams. Após nomear o fluxo e selecionar o canal apropriado, uma URL foi gerada. Essa URL foi copiada e colada no campo de configuração do plugin dentro do Tandem Connect.

3. Resultados

Com base no método apresentado, os resultados obtidos refletem a aplicação prática das etapas de concepção, instrumentação, processamento e integração de dados para a construção do gêmeo digital. A implementação do sistema proposto possibilitou a validação da arquitetura definida, demonstrando a viabilidade técnica da coleta, tratamento e visualização integrada das informações do ambiente físico em tempo real. Os resultados a seguir apresentam o desempenho das soluções desenvolvidas em cada etapa, evidenciando o funcionamento do fluxo de dados entre sensores IoT, algoritmos de Inteligência Artificial, armazenamento em nuvem e modelo BIM na plataforma Autodesk Tandem, bem como a eficácia do mecanismo de notificações automáticas implementado.

O gêmeo digital permitiu a visualização em tempo real do nível de ocupação do espaço, correlacionando-o com outros parâmetros ambientais como temperatura e umidade, e fornecendo subsídios para análises multidimensionais. A figura 3 mostra a imagem capturada pela câmera com o algoritmo de inteligência artificial para contagem de pessoas no espaço. A Figura 4 mostra a visualização em tempo real dos dados no Autodesk Tandem.

Figura 3 - Inteligência artificial para contagem de pessoas. Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 4 - Visualização dos dados coletados em tempo real. Fonte: Autoria própria, 2025.

Cada objeto presente no modelo digital — como mobiliários, equipamentos e elementos construtivos — possui atributos detalhados associados, como:

- Tipo e especificação do material;
- Dimensões e localização;
- Número de patrimônio;
- Identificação de fabricante e modelo, quando disponível.

Essas informações ampliam o potencial de uso do gêmeo digital, não apenas para monitoramento ambiental, mas também para fins de gestão de ativos, manutenção e inventário, conforme demonstrado na figura 5.

Figura 5 - Gestão de ativos no gêmeo digital. Fonte: Autoria própria, 2025.

O dashboard desenvolvido para este projeto contempla diversas funcionalidades, conforme apresentado na figura 6:

- Visualização de alertas e avisos provenientes dos sensores;
- Identificação de dispositivos offline ou fora dos parâmetros definidos;
- Geração de listas organizadas por ambiente ou por sensor, com filtros aplicáveis para facilitar a busca por informações específicas;
- Comparação entre dados ambientais, como temperatura e umidade, em diferentes espaços monitorados;
- Acesso a um histórico detalhado de dados, com recortes por dia e horário, o que permite o rastreamento preciso das condições ambientais ao longo do tempo.

Figura 6 - Dashboard para gêmeo digital. Fonte: Autoria própria, 2025.

Além disso, o Autodesk Tandem Connect foi configurado para enviar alertas automaticamente ao canal do Microsoft Teams, contendo notificação de temperatura extrema, conforme demonstrado na figura 7. Esse processo integrou o Gêmeo Digital à comunicação da equipe, garantindo respostas rápidas a condições críticas identificadas no ambiente monitorado.

Figura 7 - Notificação de alerta de temperatura no Microsoft Teams. Fonte: Autoria própria, 2025.

4. Conclusão

Este trabalho apresentou um fluxo completo para a criação de um gêmeo digital a partir da digitalização de ambientes existentes, integrando tecnologias como escaneamento a laser, modelagem informacional, sensores IoT e visualização em tempo real por meio da plataforma Autodesk Tandem. A proposta teve como objetivo não apenas demonstrar a viabilidade técnica da implementação, mas também os benefícios práticos da adoção de gêmeos digitais na operação de ativos construídos.

No nosso caso, o gêmeo digital foi alimentado com dados provenientes de sensores IoT (como temperatura e umidade), informações dos ativos (materiais, dimensões, localização e número de patrimônio), dados ambientais e contagem de pessoas no espaço. Essa integração de múltiplas camadas de informação criou uma representação viva e responsiva do edifício, refletindo o estado real do ambiente em tempo quase real.

A primeira etapa envolveu a aquisição de dados por meio de escaneamento a laser, seguida da limpeza, classificação e processamento da nuvem de pontos no Autodesk ReCap Pro. Esse processo foi fundamental para garantir a qualidade geométrica e a fidelidade dos elementos a serem modelados. Em seguida, foi realizado o desenvolvimento do modelo BIM no Autodesk Revit, assegurando a inserção de atributos relevantes e a organização dos elementos conforme a estrutura do gêmeo digital.

A camada de dados permitiu o armazenamento e a vinculação das informações sensoriais captadas por dispositivos IoT ao modelo digital, proporcionando uma base robusta para análises futuras. Já na camada de aplicação, utilizou-se o Autodesk Tandem para visualização dos dados em tempo real, proporcionando uma interface intuitiva e interativa, com recursos como mapas de calor, gráficos de tendência e acesso rápido às propriedades dos ativos modelados.

Por fim, foi apresentada a configuração do Autodesk Tandem Connect, que permitiu a automação do envio de alertas por meio do Microsoft Teams. A construção do *pipeline*, utilizando plugins de coleta, filtragem, mapeamento e comunicação, demonstrou a viabilidade de integrar o gêmeo digital com canais de notificação, promovendo uma operação proativa e baseada em dados.

A principal contribuição foi demonstrar que o uso de dados integrados no gêmeo digital proporciona uma gestão mais eficiente e inteligente. Entre os benefícios concretos, destaca-se a

melhoria do conforto térmico dos usuários, já que decisões passaram a ser tomadas com base no uso real do espaço, e não em premissas generalistas. Essa mudança resultou em ganhos operacionais importantes, tanto em termos de eficiência como de satisfação dos ocupantes.

Do ponto de vista financeiro, os dados indicam uma redução significativa nos custos operacionais, especialmente no consumo de energia elétrica e na diminuição de manutenções corretivas. Com a adoção de alertas automáticos, dashboards dinâmicos e a centralização das informações na plataforma, a equipe de operação passou a ter uma visão clara, integrada e em tempo real do que acontece no edifício — o que facilita o trabalho, permite respostas mais rápidas e eleva o nível da gestão predial.

A configuração do Autodesk Tandem Connect para envio de alertas automáticos via Microsoft Teams também mostrou o potencial da integração entre o gêmeo digital e ferramentas de comunicação corporativa, fortalecendo a capacidade de resposta da equipe de operação com alertas personalizados e informações contextualizadas, recebidas diretamente nos canais de trabalho da equipe.

Por fim, este projeto reforça o papel estratégico dos gêmeos digitais na transformação digital do setor da construção civil. Como próximos passos, recomenda-se ampliar o número de sensores e fontes de dados, incorporar variáveis como consumo hídrico e qualidade do ar, além de explorar recursos de inteligência artificial para análises preditivas. O gêmeo digital, ao unir representação espacial, dados em tempo real e integração com sistemas externos, se confirma como uma poderosa ferramenta de apoio à tomada de decisão baseada em dados.

5. Agradecimentos

Agradecemos à Sondotécnica, EducalInfo e Autodesk pelo apoio recebido durante o desenvolvimento deste trabalho.

Referências

- Barricelli, B. R., Casiraghi, E., & Fogli, D. (2019). A Survey on Digital Twin: Definitions, Characteristics, Applications, and Design Implications. *IEEE Access*, 7, 167653–167671. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2953499>
- Barros, N. N. (2024). *Modelo integrativo de avaliação do ciclo de vida com internet das coisas, BIM e aprendizado de máquinas* [Tese de doutorado, UNICAMP]. Repositório da Produção Científica e Intelectual da Unicamp. <https://doi.org/10.47749/T/UNICAMP.2024.1411457>
- Barros, N. N., Ruschel, R. C., & Silva, V. G. da. (2019). Esquema conceitual de Internet das Coisas para ACV na fase de uso de edificações. In *Anais do SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO*, 2 (00), 1–8. <https://doi.org/10.46421/sbtic.v2i00.144>
- Gil, A. C. (2002). *Como elaborar projetos de pesquisa* (4o ed). Atlas.
- Luz, G., Sato, G., Bannwart, T., Gonzalez, L., & Borin, J. (2025). 10 Years of Deep Learning for Vehicle Detection at a Smart Parking: What has Changed?. In *Anais do IX Workshop de Computação Urbana*, (pp. 127-140). Porto Alegre: SBC. doi:10.5753/courb.2025.8869
- Luz, G. P. C. P., Sato, G. M., Gonzalez, L. F. G., & Borin, J. F. (2024, dezembro 2). *Smart Parking with Pixel-Wise ROI Selection for Vehicle Detection Using YOLOv8, YOLOv9, YOLOv10, and YOLOv11*. [preprint]. arXiv.Org. <https://arxiv.org/abs/2412.01983v2>